

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодири Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

6. **Axmedjanova Nargiza Ismailovna, Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna** BOLALARDA O'TKIR PYELONEFRITDA TUBULOINTERSTITSIAL ZARARLANISHLARINING BASHORATCHILARI/ ПРЕДИКТОРЫ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ/ PREDICTORS OF TUBULOINTERSTITIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN.....69
7. **Gulomamatova Tuxtabonu Akbarali qizi, Valiyev Shuxrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich** HOMILADORLIK DAVRIDA MIGRATSIYALOVCHI TROMBOZ BILAN ASORATLANGAN VARIKOZ KASALLIGINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI/MANAGEMENT STRATEGIES FOR VARICOSE VEIN DISEASE COMPLICATED BY MIGRATORY THROMBOSIS IN PREGNANCY/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЁННОЙ МИГРИРУЮЩИМ ТРОМБОЗОМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.....73
8. **Nazirova Muyassar Ubayevna, Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna** PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROZNING KENG QAMROVLI DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ВСЕСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....79
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Zoirova Nilufar Asliddinovna, Shavkatov Xasan Shavkatovich** GENITAL PROLAPS FONIDA BACHADON VA UNING ORTIQLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARIDA KLINIK KO'RINISHLAR VA ULARNING TAHLILI/КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ МАТКИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ НА ФОНЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА/ CLINICAL MANIFESTATIONS AND THEIR ANALYSIS IN BENIGN TUMORS OF THE UTERUS AND ITS ADNEXA IN THE SETTING OF GENITAL PROLAPSE.....83
10. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Valiyev Shuhrat Nasimovich, Ernazarova Moxinur Zaynobiddinovna** EKOLOGIK OMILLARNING O'SMIR QIZLAR JINSIY YETILISHI VA MENSTRUAL FUNKSIYASIGA TA'SIRI / ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ И МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ/ THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEXUAL MATURATION AND MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....89
11. **Shodikulova Gulandom Zikriyaevna, Yunusova Zarnigor** HOMILADORLAR ORASIDA DIFFERENSIALLASHMAGAN BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASINING TARQALISHI VA UCHRASHI/ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ/ PREVALENCE AND INCIDENCE OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AMONG PREGNANT WOMEN.....93
12. **Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Egamqulov Zayniydin Toshmuxammedovich, G'aniyev Faxriddin Istamqulovich, Fatxulin Nail Salavatovich, Shavkatov Hasan Shavkatovich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....97

UDK: 616.61-002-053.2:578.

Axmedjanova Nargiza Ismailovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti
Toshkent, O'zbekiston

BOLALARDA O'TKIR PYELONEFRITDA TUBULOINTERSTITIAL ZARARLANISHLARINING BASHORATCHILARI

For citation: Axmedjanova Nargiza Ismailovna, Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna, Predictors of tubulointerstitial lesions in acute pyelonephritis in children, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2027 vol 7 issue 1

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18885418>

ANNOTATSIYA

COVID-19 pandemiyasi bolalarda yuqumli va yallig'lanishli buyrak kasalliklarining ilgari tan olinmagan klinik xususiyatlarini aniqladi. Maqsad: COVID-19 dan keyin o'tkir pielonefritli bolalarda klinik va laboratoriya diagnostikasida tubuloglomerulyar anomaliyalari biomarkerlarining (γ -GT, β 2M, NGAL, KIM-1) ahamiyatini aniqlash. Usullar. Tadqiqotga klinik va laboratoriya tomonidan tasdiqlangan o'tkir pielonefritli 100 bola kiritilgan. Nazorat guruhi yoshi va jinsi bo'yicha mos keladigan 25 nafar sog'lom boladan iborat edi. Natijalar. Tadqiqot natijalari nazorat guruhiga nisbatan siydikdagi γ -GT, KIM-1, NGAL va β 2-mikroglobulin konsentratsiyasining statistik jihatdan sezilarli darajada oshganligini ko'rsatdi. Birinchi guruhdagi bemorlarda γ -GT darajasi nazorat guruhiga qaraganda 4,57 baravar, KIM-1 darajasi 3,77 baravar, NGAL darajasi 25,96 baravar va β 2M darajasi 7,64 baravar yuqori bo'lgan. Xulosa. Ushbu parametrlarning konsentratsiyasini aniqlash bizga tubulointerstial shikastlanishning dastlabki belgilarini aniqlash, buyrak naychalari apparatida patologik jarayonning faolligini baholash va surunkali pielonefrit uchun xavf guruhlarini aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: COVIDdan keyingi asoratlari, o'tkir pielonefrit, tubulointerstial shikastlanishlar, KIM-1, NGAL, β 2-mikroglobulin, γ -GT.

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан
Шомурадова Шахноза Шавкатовна
Ташкентский государственный медицинский университет
Ташкент, Узбекистан

ПРЕДИКТОРЫ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ**АННОТАЦИЯ**

Пандемия COVID-19 выявила ранее неучтённые особенности клинического течения инфекционно-воспалительных заболеваний почек у педиатрических пациентов. Цель исследования: определить значимость биомаркеров тубуло-гломерулярных нарушений (γ -ГТ, β 2М, NGAL, KIM-1) в клинико-лабораторной диагностике у детей с острым пиелонефритом после перенесённого COVID-19. Методы. В исследование были включены 100 детей с клинически и лабораторно подтверждённым острым пиелонефритом. Контрольную группу составили 25 практически здоровых детей, сопоставимых по возрасту и полу. Результаты. Результаты исследования показали статистически значимое повышение концентраций γ -ГТ, KIM-1, NGAL и β 2-микроглобулина в моче по сравнению с контрольной группой. У пациентов первой группы уровень γ -ГТ превышал показатели контроля в 4,57 раза, KIM-1 — в 3,77 раза, NGAL — в 25,96 раза, а β 2М — в 7,64 раза. Заключение. Определение концентрации этих показателей позволяет выявить ранние признаки тубулоинтерстициального повреждения, оценить активность патологического процесса в канальцевом аппарате почек и выделить группы риска по хронизации пиелонефрита.

Ключевые слова: постковидные осложнения, острый пиелонефрит, тубулоинтерстициальные поражения, KIM-1, NGAL, β 2-микроглобулин, γ -ГТ.

Axmedjanova Nargiza Ismailovna
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan
Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna
Tashkent State Medical University
Tashkent, Uzbekistan

PREDICTORS OF TUBULOINTERSTITIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN

ANNOTATION

The COVID-19 pandemic has revealed previously unrecognized clinical features of infectious and inflammatory kidney diseases in pediatric patients. Objective: To determine the significance of tubuloglomerular abnormalities biomarkers (γ -GT, β 2M, NGAL, KIM-1) in clinical and laboratory diagnostics in children with acute pyelonephritis after COVID-19. Methods. The study included 100 children with clinically and laboratory-confirmed acute pyelonephritis. The control group consisted of 25 apparently healthy children, matched for age and gender. Results. The study results revealed a statistically significant increase in urinary γ -GT, KIM-1, NGAL, and β 2-microglobulin concentrations compared to the control group. In patients in the first group, γ -GT levels were 4.57 times higher than the control group, KIM-1 levels were 3.77 times higher, NGAL levels were 25.96 times higher, and β 2M levels were 7.64 times higher. Conclusion. Determining the concentrations of these parameters allows us to identify early signs of tubulointerstitial damage, assess the activity of the pathological process in the renal tubular apparatus, and identify risk groups for chronic pyelonephritis.

Key words: post-COVID complications, acute pyelonephritis, tubulointerstitial lesions, KIM-1, NGAL, β 2-microglobulin, γ -GT.

Kirish. SARS-CoV-2 buyrakning turli tuzilmalarini, jumladan, glomerulyar hujayralarni va proksimal konvolutlangan naychalar epiteliysini yuqtirishga qodir. Morfologik o'zgarishlar ko'pincha fokal segmentar glomeruloskleroz va/yoki o'tkir naycha nekrozi belgilari sifatida namoyon bo'ladi [12].

Biroq, buyrak biopsiyasi kabi invaziv usullar, ayniqsa bolalarda, og'ir gemorragik reaksiyalar kabi asoratlar xavfi yuqori bo'lishi bilan bog'liq. Bu morfologik tahlil imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi va muqobil, xavfsizroq diagnostika usullarini qo'llashni talab qiladi [10].

Tubulointerstitsial kasalliklarni invaziv bo'lmagan tashxislashning eng istiqbolli yondashuvlaridan biri siydik fermenti tahlilidir. Bu usul patologik jarayonning dastlabki bosqichlarida, o'zgarishlar hali ham qaytariladigan bo'lganida, nefron naycha apparatini baholash imkonini beradi. Enzimuriya sezgir marker hisoblanadi, bu an'anaviy biokimyoviy ko'rsatkichlarga nisbatan funktsional kasalliklarni erta aniqlash imkonini beradi [11].

γ -Glutamyl transferaza (γ -GT) asosan proksimal naychalar epiteliy hujayralarining apikal membranasida va Henle halqasining pastga tushuvchi qismida joylashgan [6, 7, 9]. Siydikdagi faollikning ortishi naycha epiteliysining shikastlanishini ko'rsatadi, chunki ferment hujayra yuzasida ifodalanadi va hujayralarning subletal yoki letal paytida tezda ajralib chiqadi [8].

Tubulointerstitsial zonadagi yallig'lanish va destruktiv o'zgarishlarni tashxislashning zamonaviy yondashuvlari biologik faol molekullarga asoslangan biomarkerlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Neytrofil jelatinaza bilan bog'liq lipokalin-2 (NGAL), buyrak shikastlanishi molekulasi 1 (KIM-1) va β 2-mikroglobulin (β 2M) eng klinik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi. Bu markerlar nafaqat yallig'lanish faolligi darajasini aks ettiradi, balki erta, yuqori darajada o'ziga xos va invaziv bo'lmagan diagnostika kontsepsiyasini amalga oshirishga imkon beradi [1, 2, 3, 4, 5].

Tadqiqotning maqsadi. COVID-19 dan keyin o'tkir pielonefritli bolalarda klinik va laboratoriya diagnostikasida tubuloglomerulyar kasalliklar biomarkerlarining (γ -GT, β 2M, NGAL, KIM-1) ahamiyatini aniqlash edi.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda 7-17 yoshdagi o'tkir pielonefritli 100 bola ishtirok etdi. Bemorlar ikki guruhga bo'lindi, ularning har biri 50 ta sub'ektdan iborat edi. Nazorat guruhi bir xil yoshdagi 25 nafar sog'lom bolalardan iborat edi. Laboratoriya va instrumental tadqiqotlar Samarqand davlat tibbiyot universitetining L.M.Isayev nomidagi Mikrobiologiya, virusologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-tadqiqot institutida o'tkazildi.

Bemorlar uch guruhga bo'lingan: 1-guruh (nazorat guruhi) 25 nafar sog'lom bolalardan iborat edi; 2-guruh COVID-19 dan tuzalgan o'tkir pielonefrit bilan og'rikan 50 bemordan iborat edi; va 3-guruh o'tkir pielonefrit bilan og'rikan, ammo COVID-19 anamnezida bo'lmagan 50 nafar boladan iborat edi.

Siydik sindromini baholash proteinuriya (mg/kun), leykotsituriya (hujayralar/ko'rish maydoni), bakteriuriya (CFU/ml), Nechiporenko soni (hujayralar/ml) va klinik jihatdan sezilarli o'sish bilan siydikdagi tarkibini ($>10^5$ CFU/ml) o'z ichiga oldi. Proksimal naycha funktsiyasi kunlik oqsil ajralishi (mg/l) va distal naycha funktsiyasi Zimnitskiy testi, titrlanadigan kislotada darajasi va ammiak ajralishi (mmol/kun) bilan baholandi.

Och qoringa qon kubital venadan olindi; zardob sentrifugatsiya yo'li bilan ajratildi (3000 rpm, 15 daqiqa) va -20°C da ≤ 3 oy davomida saqlandi. Kundalik siydik miqdori umumiy idishda to'plandi, undan 15 ml namunalar ajratib olindi va tahlil qilinmaguncha -20°C da muzlatildi. Tadqiqotda siydikdagi γ -glutamyl transferaza (γ -GT, U/L), NGAL (ng/ml), β 2-mikroglobulin (β 2M, mg/L) va KIM-1 (ng/ml) darajalari o'lchandi.

γ -GT faolligi (U/L) avtomatlashtirilgan biokimyoviy analizatorida kolorimetrik fermentativ usul yordamida aniqlandi. Bu usul γ -GT ning γ -glutamyl guruhini substratdan akseptorga o'tkazishni katalizlash qobiliyatiga asoslanadi, natijada rangli birikma hosil bo'ladi. Rang intensivligi 405 nm da spektrofotometrik usulda o'lchandi. Natijalarning aniqligini oshirish uchun qiymat siydik kreatinin darajasiga normallashtirildi va U/mmol kreatinin sifatida ifodalandi.

Siydikdagi NGAL (ng/ml), β 2M (mg/L) va KIM-1 (ng/ml) konsentratsiyalari sendvich diagnostika to'plamlari (ELISA) yordamida ferment bilan bog'langan immunosorbent tahlil (ELISA) yordamida aniqlandi.

Siydik kislotaliligining β 2M darajalariga ta'sirini istisno qilish uchun pH <6 bo'lgan namunalar fiziologik darajalarga oldindan neytrallashtirildi. Kasalxonaga yotqizilganda siydikdagi buyrak biomarkerlari darajasi (γ -GT, NGAL, β 2M, KIM-1) o'lchandi.

Tadqiqot natijalarini statistik qayta ishlash Microsoft Excel (2016-yilgi versiya, AQSh) va StatPlus v.7 (AnalystSoft Inc., AQSh) yordamida amalga oshirildi. Miqdoriy o'zgaruvchilarning normal taqsimoti Kolmogorov-Smirnov testi yordamida baholandi. Ikki guruh o'rtasidagi farqlar parametrik Student t-testi yordamida tahlil qilindi, Fisherning aniq testi bilan bir tomonlama dispersiya tahlili esa uchta guruhni taqqoslash uchun ishlatilgan.

Miqdoriy ko'rsatkichlar o'rtacha va standart og'ish ($M \pm SD$) sifatida taqdim etiladi. Kategorik o'zgaruvchilarni tahlil qilish va nisbatlarni taqqoslash uchun χ^2 (xi-kvadrat) testi ishlatilgan. Farqlar $p < 0,05$ da statistik jihatdan ahamiyatli deb hisoblangan.

Natijalar va muhokama. Ushbu tadqiqotda 1 va 2-guruhlardagi bemorlarning klinik va laboratoriya monitoringi terapiya boshlanishidan oldin kasalxonaga yotqizish paytida o'tkazildi. Qiyosiy tahlil uchun ikkita asosiy guruh aniqlandi. Birinchi (asosiy) guruhga ilgari COVID-19 dan tuzalgan o'tkir pielonefrit (AP) tashxisi qo'yilgan 50 bola kiritilgan. Taqqoslash guruhi (2-guruh, n=50) COVID-19 anamnezida bo'lmagan O'P bilan og'rikan bemorlardan iborat edi. COVID-19 bilan kasalxonaga yotqizish oralig'i 3 haftadan 2,5 oygacha bo'lgan.

Bemorlarning ikki guruhi o'rtasida umumiy oqsil darajasi, qabul qilingandagi tana harorati, leykotsitlar soni, eritrotsitlarning cho'kish tezligi (ESR) va glomerulyar filtratsiya tezligi (GFR) kabi individual klinik va laboratoriya parametrlarining qiyosiy tahlili o'tkazildi. Farqlarning statistik ahamiyatini baholash uchun mustaqil namunalar uchun parametrik Student t-testi qo'llanildi. Olingan natijalarga ko'ra, 1 va 2 guruhlardagi umumiy zardob oqsilining o'rtacha qiymatlari sezilarli darajada farq qilmadi ($p > 0,05$) (1-jadval). Shu bilan birga, taqqoslash guruhidagi (2-guruh) bolalarda kasalxonaga yotqizilgan paytdagi tana harorati asosiy guruhdagi ($38,2 \pm 0,4^{\circ}\text{C}$) bemorlarga qaraganda statistik jihatdan sezilarli darajada yuqori ($39,2 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$) bo'lgan ($p=0,003$). Guruhlar o'rtasida leykotsitlar, ESR va SCF darajasida statistik jihatdan sezilarli farqlar ham qayd etildi (uchala parametrlar uchun ham $p < 0,001$),

bu bemorlarda yallig'lanish jarayonining og'irligi va buyraklarning funksional holatidagi farqlarni aks ettiradi (1-jadval).

1-jadval.

Taqqoslangan guruhlardagi kasal bolalarda individual klinik va laboratoriya parametrlarining o'rtacha qiymatlari (M ± SD)

Parametrlar	Guruh 1 (n=50)	Guruh 2 (n=14)	p-qiymat
Umumiy oqsil, mg/ml	55,7 ± 2,9	56,2 ± 3,9	0,487
Tana harorati, °C	39,2 ± 0,5	38,2 ± 0,4	0,002
Leykotsitlar, 10 ⁹ /л	24,7 ± 2,8	12,8 ± 4,1	<0,001
EChT, mm/soat	38,1 ± 5,1	25,3 ± 4,9	<0,001
KFT, ml/min/1.73 m ²	61,4 ± 7,2	82,4 ± 5,1	<0,001

Izoh: Jadval mualliflar tomonidan tuzilgan. Qisqartmalar: ESR – eritrotsitlarning cho'kish tezligi; SCF – glomerulyar filtratsiya tezligi.

So'nggi yillarda buyrak to'qimasi tomonidan ishlab chiqariladigan va siydik bilan chiqariladigan fermentlarning faolligini aks ettiruvchi markerlar yallig'lanish jarayonlarini baholashda asosiy diagnostika vositalariga aylandi. Siydikdagi ushbu biomolekulalarni aniqlash invaziv bo'lmagan, klinik jihatdan qulay yondashuv bo'lib, hujayra darajasida patologik o'zgarishlarni erta tashxislash imkonini beradi. Bunday usullardan foydalanish kasallikning kechishi va natijasini aniqroq prognoz qilishga yordam beradi.

γ-glutamyl transferaza (γ-GT) darajasini tahlil qilish o'tkir pielonefritli bolalarda sezilarli darajada oshganligini aniqladi. Xususan, 1-guruhda o'rtacha qiymat 35,10 ± 0,13 U/L ni tashkil etdi, bu 2-guruhdagi (11,44 ± 0,05 U/L; p ≤ 0,05) va nazorat guruhidagi (7,67 ± 0,01 U/L) bolalardagi bir xil qiymatdan oshdi. Sog'lom bolalar bilan solishtirganda, 1-guruh bemorlarida γ-GT darajasi 4,57 martaga, 2-guruhda esa 1,49 martaga oshganligi aniqlandi (2-jadval).

2-jadval

COVID-19 dan tuzalgan pielonefritli bolalarda fermenturiya qiymatlari

Ko'rsatkich	Sog'lom bolalar (n = 25)	Guruh 1 (n = 50)	Guruh 2 (n = 50)
γ-GT, U/L	7,67 ± 0,01	35,10 ± 0,13 (p ≤ 0,001)	11,44 ± 0,05 (p ≤ 0,05)

Izoh: p - pielonefritning faol bosqichidagi bemorlar va sog'lom bolalar o'rtasidagi fermenturiya indekslaridagi farqlarning ishonchlilik darajasi.

Ushbu tadqiqotda COVID-19 dan tuzalgan o'tkir pielonefritli bolalarda buyrak shikastlanishi molekulasi-1 (KIM-1) ning ifodasi o'rganildi.

Laboratoriya tahlili natijalari 1-guruhdagi bemorlarda siydikdagi KIM-1 konsentratsiyasining 2-guruhga (2,97±0,01 ng/ml; p≤0,01) nisbatan statistik jihatdan sezilarli darajada oshganligini (5,73±0,03

ng/ml), shuningdek, sog'lom bolalarga nisbatan (1,52±0,01 ng/ml) aniqladi. Ushbu ma'lumotlar COVID-19 dan tuzalgan bolalarda buyraklarning tubulointerstitsial zonasida yallig'lanish jarayoni rivojlanishi bilan birga jiddiy naycha shikastlanishi mavjudligini tasdiqlaydi (3-jadval).

3-jadval

COVID-19 dan tuzalgan pielonefritli bolalarda siydikdagi KIM-1 darajasi (ng/ml)

Ko'rsatkich	Sog'lom bolalar (n = 25)	Guruh 1 (n = 50)	Guruh 2 (n = 50)
KIM-1, ng/ml	1,52 ± 0,01	5,73 ± 0,03 (p ≤ 0,01)	2,97 ± 0,01 (p ≤ 0,05)

Izoh: p - faol pielonefritli bolalar va sog'lom bolalar o'rtasida siydikdagi KIM-1 ekspressiya indekslarini taqqoslashda farqlarning statistik ahamiyatlilik darajasi.

Tadqiqotga kiritilgan bolalarda buyrak faoliyatining biomarkeri sifatida β2-mikroglobulin (β2M) darajasi tahlil qilindi. 1-guruhda siydikdagi β2-mikroglobulin (β2M) darajasi sog'lom bolalarga qaraganda ancha yuqori edi — 7,64 baravar yuqori (2,37±0,03 mg/L va 0,31±0,01 mg/L; p≤0,001). 2-guruhda bu ko'rsatkich nazorat guruhiga nisbatan 3,74 baravarga oshdi (1,16±0,04 mg/L; p≤0,001).

Shuningdek, biz neytrofil jelatinaza bilan bog'liq lipokalin-2 (NGAL) yoki siderokalin darajasini tekshirdik. 1-guruhdagi bemorlarda siydikdagi NGAL (neytrofil jelatinaza bilan bog'liq lipokalin) darajasining 2-guruhdagi bolalarga nisbatan statistik jihatdan sezilarli darajada oshishi aniqlandi. 1-guruhdagi bemorlarda o'rtacha NGAL konsentratsiyasi 111,64±0,24 ng/ml ni tashkil etdi, bu taqqoslash guruhidagidan (47,66±0,38 ng/ml; p≤0,001) sezilarli darajada yuqori.

Laboratoriya tahliliga ko'ra, pielonefrit bilan og'rigan bemorlarning siydik namunalari ko'pchilikda loyqa edi (80,1%, n=97), bu sezilarli yallig'lanish o'zgarishlarini ko'rsatadi.

Tadqiqotga kiritilgan bemorlarda titrlanadigan kislotaning ajralib chiqishi statistik jihatdan sezilarli darajada kamaydi, bu 1-guruhda 23,22±0,63 mmol/24 soat va 2-guruhda 32,04±0,24 mmol/24 soatni tashkil etdi; p≤0,001 (sog'lom bolalarda bu ko'rsatkich mos ravishda 49,0±1,8 mmol/24 soatga teng bo'lgan) va ammiak mos ravishda 30,12±1,22 va 35,08±1,12 mmol/24 soatga teng bo'lgan; p≤0,001 (sog'lom bolalarda bu ko'rsatkich 44,3±1,1 mmol/24 soatga teng bo'lgan), bu distal naychalarda vodorod va ammoniy ionlarining tashilishini sezilarli darajada buzganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bemorlarda siydikning pH qiymati normal diapazonda qoldi (p≥0,1), bu naycha disfunktsiyasi fonida kislotatashqir muvozanatini saqlaydigan kompensator mexanizmlarni ko'rsatishi mumkin.

Birinchi guruhdagi bemorlarda kuzatilgan γ-glutamyl transferaza (γ-GT) darajasining oshishi, ehtimol, patofiziologik jarayonlarning rivojlanishini, jumladan, gipoksik buyrak to'qimalarining shikastlanishini, endotelial disfunktsiyani va COVID-

19 инфекции келтириб чиқарган glutation метаболizm тизимдаги buzilishlarni aks ettiradi.

Birinchi guruhdagi bemorlarda KIM-1) darajasining ikkinchi guruhdagilarga nisbatan statistik jihatdan sezilarli darajada oshishi kuzatildi, bu proksimal naychalarga og'irroq ishemik va toksik shikastlanish, shuningdek, tubulointerstitsial remodeling mexanizmlarining faollashishi bilan bog'liq bo'lib, bu buyrak to'qimalarining shikastlanish darajasini aks ettiradi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bemorlarda β 2M darajasining oshishi SARS-CoV-2 infeksiyasi tufayli glomerulyar to'siqning buzilishi, proksimal naycha hujayralarining reabsorbtsiya qobiliyatining pasayishi, shuningdek, vaskulopatiyaning rivojlanishi va oqsil va elektrolitlar almashinuvining buzilishi bilan bog'liq.

Temirni bog'lash va tashish qobiliyati tufayli NGAL redoks gomeostazini saqlashda va prooksidant ta'sirini cheklashda ishtirok etadi, bu uning antioksidant va sitoprotektiv funksiyalarini ko'rsatadi. Virus keltirib chiqaridigan gipoksiya va endotelial disfunktsiya sharoitida NGAL ekspressiyasining ortishi hujayra membranalarni barqarorlashtirish, apoptozni kamaytirish va reparativ jarayonlarni rag'batlantirishga qaratilgan adaptiv javob elementi deb hisoblanishi mumkin. Olingan natijalar siydikdagi NGAL darajasi va buyrak parenximasi shikastlanishining og'irligi o'rtasida sezilarli bog'liqlikni ko'rsatadi, bu SARS-CoV-2 infeksiyasini boshdan kechirgan bolalarda

buyrak to'qimalarining sezilarli darajada shikastlanishi mavjudligini tasdiqlaydi.

XULOSA

SARS-CoV-2 infeksiyasidan tuzalgan bolalar buyrak faoliyati va tuzilishining, ayniqsa tubulointerstitsial komponentning chuqurroq buzilishiga moyil. Virusdan keyingi immun-yallig'lanish reaksiyalarining kuchayishi, qon tomir disfunktsiyasi, gipovolemiya va suyuqlik va elektrolitlar muvozanatining buzilishi bilan birga, o'tkir buyrak shikastlanishining rivojlanishiga yordam beradi. To'plangan ma'lumotlar COVID-19 dan tuzalgan bolalarda tegishli anamnezga ega bo'lmagan bemorlarga nisbatan latent yoki progressiv tubulopatiya rivojlanish xavfi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Buyrakning tubulyar naychalarining shikastlanishini erta aniqlash va bemorlarni surunkali kasallik xavfiga qarab stratifikatsiya qilish uchun proksimal va distal naychalarning holatini kuzatish juda muhimdir. Bu holda eng ma'lumotlisi buyrak shikastlanishining invaziv bo'lmagan biomarkerlari, masalan, KIM-1, NGAL, β 2-mikroglobulin va γ -glutamil transferaza (γ -GT) bo'lib, ularning siydikdagi konsentratsiyasi tubulopatiyaning og'irligini baholash imkonini beradi.

Buyrak tubulointerstitsial tuzilishidagi subklinik buzilishlarni o'z vaqtida aniqlash va kasallikning surunkali shaklga o'tishining oldini olish uchun, ilgari COVID-19 infeksiyasi bo'lgan bemorlarda, hatto aniq klinik alomatlar bo'lmasa ham, ushbu markerlarning dinamik monitoringi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмеджанова Н.И., Ахмеджанов И.А., Исмаилова З.А., Гаппарова Г.Н. Оценка функционального состояния почек при ренальных осложнениях у детей в период пандемии COVID-19: обсервационное когортное ретроспективное клиническое исследование. *Кубанский научный медицинский вестник*. 2023;30(3):25-33. <https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-3-25-33>
2. Axmedjanova NI, Axmedjanov IA, Ismailova ZA, Gapparova GN. Evaluation of Kidney Functioning in Children with Renal Complications During COVID-19 Pandemic: A Retrospective Observational Cohort Clinical Study. *Kuban Scientific Medical Bulletin*. 2023;30(3):25-33 (In Russ.). <https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-3-25-33>
3. Ахмеджанова Н.И., Ахмеджанов И.А., Исмаилова З.А., Гаппарова Г.Н. Клинико-лабораторная оценка ренальных осложнений у детей в период пандемии COVID-19. *Doktor axborotnomasi*. 2023;2(110):13-16. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-20231102-13-16>
4. Akhmedzhanova NI, Akhmedzhanov IA, Ismailova ZA, Gapparova GN. Clinical and laboratory evaluation of renal complications in children during the COVID-19 pandemic. *Doktor axborotnomasi*. 2023;2(110):13-16 (In Russ.). <https://doi.org/10.38095/2181-466X-20231102-13-16>
5. Богданова ЕО, Галкина ОВ, Зубина ИМ, Добронравов ВА. Протеины мочи и фибропластические изменения компартментов почки при иммунных гломерулопатиях. *Нефрология*. 2017; 21 (6): 54-59. DOI:10.24884/1561-6274-2017-21-6-54-59.
6. Траилин АВ, Плетень МВ, Никоненко АС, и др. Диагностическая ценность бета-2-микрोगлобулина, энзимов, интерлейкинов сыворотки и мочи при хронической дисфункции почечного аллотрансплантата // Клиническая лабораторная диагностика. 2015;60(11):31-37
7. Шамхалова М.Ш., Мокрышева Н.Г., Шестакова М.В. COVID-19 и почки. 2020;23(3):235-241. <https://doi.org/10.14341/DM12506>.
8. Alvarado A., Franceschi G., Resplandor E., Sumba J., // Orta N. COVID-19 associated with onset nephrotic Syndrome in a pediatric patient: coincide or related conditions? *Pediatr Nephrol*. 2021; 36(1):205-207. <https://doi.org/10.1007/s00467-020-04724-y>.
9. Abbasi A. Discriminatory Precision of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Detection of Urinary Tract Infection in Children: a Systematic Review and Meta-Analysis [Text] / A. Abbasi, F. Nabizadeh, M. Gardeh [et. al] // *Arch Acad Emerg Med*. – 2020. - V.8(1). – P. 56.
10. Gabarre P., Dumas G., Dupont T., Darmon M., Azoulay E., Zafrani L. (2020). Acute kidney injury in critically ill patients with COVID-19. *Intensive Care Med*, 46, 1339-1348. <https://doi.org/10.1007/s00134-020-06153-9>
11. Hee Sun Baek, Min Hyun Cho. // Kidney complications associated with COVID-19 infection and vaccination in children and adolescents: a brief review// *Clin.Exp. Pediatr* Vol.66/№ 10, C. 424-431, 2023 <https://doi.org/10.3345/cep.2023.00738>.
12. Health RCoPaC. // Guidance: paediatric multisystem inflammatory syndrome temporally associated with COVID-19(PIMS). 2020.